

РИСКИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ НА РЫНКАХ ЧАСТНЫХ КРИПТОВАЛЮТ

ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В.,
д-р экон. наук, профессор
профессор кафедры финансов;

ЯСИНСКАЯ Н.А.,
д-р экон. наук, доцент
доцент кафедры финансов;
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье систематизированы риски диверсификации инвестиционного портфеля на рынках частных криптовалют в контексте самостоятельного трейдинга и холдинга при использовании предлагаемых биржами алгоритмов. В исследовании конкретизирована многофакторность работы рынков частных криптовалют, что усложняет эффективное управление инвестиционным портфелем и рыночный механизм.

Ключевые слова: криптовалюта, актив, рынок, биржа, портфель, инвестиции

RISKS OF INVESTMENT PORTFOLIO DIVERSIFICATION IN PRIVATE CRYPTOCURRENCY MARKETS

PETRUSHEVSKAYA V.V.,
Doctor of Economics, Professor
Department of Finance ;

YASINSKAYA N.A.,
Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department;
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The paper systematizes the risks of diversification of the investment portfolio in the private cryptocurrency markets in the context of independent trading and holding by using algorithms offered by exchanges. The study

concretized the multifactorial nature of the private cryptocurrency markets, which complicates the effective management of the investment portfolio and market mechanism.

Keywords: crypto currency, asset, market, exchange, portfolio, investment

Постановка задачи. Современные исследования рынка частных криптовалют рассматривают его как сложную, но не оформившуюся экономическую систему. По данным [1], глобальная база пользователей всех криптовалют увеличилась почти на 190 % за 2018-2020 гг. Увеличение участников вызвано как ростом количества учетных записей, так и улучшениями в их идентификации. Все больше учетных записей на биржах или кошельках стали систематически привязываться к личности человека, что упростило оценку минимальных номеров пользователей, связанных с учетными записями каждого поставщика услуг. Вместе с тем, ограничило возможности анонимной работы участников на рынке частных криптовалют. Вариативность инструментов и платформ крипторынка обеспечивает растущий спрос, что в значительной степени увеличивает объемы обращения криптоактивов и вход участников рынка с разным уровнем финансовой грамотности и ликвидности. Цифровые услуги крипторынка обеспечивают грамотную организацию криптопортфелей инвесторов. Вместе с тем, окончательное управленческое решение по управлению цифровыми активами остается за инвесторами.

Актуальность. С 2008 г. сформировался и с 2017 г. усложнился рынок криптовалюты (цифровых финансовых инструментов) на первичные и производные составляющие, что определяет работу спотового и фьючерсного крипторынков. На криптовалютных биржах работают физические лица в разных функциональных ролях, боты (Macroaxis, Crypto Autopilot и др.), централизованные и децентрализованные крипто приложения, крипто платформы, криптовалюты, криптокошельки. В этом всем многообразии каждый элемент имеет свою стратегию функционирования, а значит, и свою систему рисков: операционный, рыночный, регуляторный, технический, риск потери и т.д. В развивающейся криптоэкосистеме возникают все новые токены инфраструктуры, активы «сохранения стоимости», активы криптоприложений, криптодеривативов. Соответственно, развиваются многослойные связи (L0-L3),

кроссчейн-мосты и основания для финансовых спекуляций. По-разному к развитию криптоэкосистемы относятся и институты власти в разных государствах: американские финансовые регуляторы и их партнеры постепенно вводят обоснования и описание операций на рынке частных криптовалют, стимулируя их активность; финансовые регуляторы других стран, ощущая спрос на операции с цифровыми финансовыми активами, вводят стайбкойны и инфраструктуру их работы; финансовые регуляторы третьей группы стран нейтрально участвуют в развитии мировой криптоэкосистемы. Вместе с тем, криптоэкосистема в целом копирует услуги централизованной финансовой системы и не финансирует реальную экономику, усиливая тем самым совокупные риски.

Анализ последних исследований и публикаций. Следует отметить, что достаточного количества научных и прикладных исследований, оформленных в официальных публикациях по данной проблеме нет. Причинами такого положения выступают как децентрализованность рынка частных криптовалют, так и отсутствие четкого нормативно-методического протокола действий и системы правовой защиты, которые в классическом мировосприятии существования рынка обеспечиваются государственными институциональными структурами. Это в значительной степени усложняет описательную характеристику экономического явления, вместе с тем, игнорировать с научной точки зрения динамичность развития криптоэкосистемы невозможно хотя бы по причине того, что крипторынок среди прочего работает с фиатными деньгами, эмитированными государственными банками, и реальными ценностями, имеющими законных владельцев. Вместе с тем, современная интерпретация портфельной теории Г.Марковица предполагает объединение высокорискованных типов цифровых активов с другими, приоритетно не связанными активами, для формирования сбалансированного портфеля. Совокупный риск такого портфеля ниже, чем у отдельных инструментов [2]. Отметим, что процессы управления рисками диверсификации инвестиционного портфеля на рынках частных криптовалют алгоритмизированы на платформах Python, PyPortfolioOpt и др., стали информационным прецедентом для работы торговых роботов [7, 9]. Протокол системного анализа и оптимизации портфеля при участии искусственного интеллекта

осуществляется по индикаторам: ожидаемой доходности портфеля, дисперсии портфеля, коэффициента Шарпа, эффективной границы, волатильности портфеля. Научные разработки, поясняющие и аргументирующие успешность кластерной структуры крупнейших криптовалют и возможности диверсификации рыночного риска инвестиционного портфеля, учитывают от 5 до 14 факторов [5-6]. Стоит согласиться, что динамичное развитие крипторынка вызывает риски для российской экономики и для отдельных ее участников [8].

Цель статьи. На основе исследования уровня развитости рынках частных криптовалют определить текущие риски диверсификации инвестиционного портфеля участников криптобиржи и в проекции ближайшего ее развития.

Изложение основного материала исследования. Эмпирические исследования позволили установить, что стратегии трейдинга на рынке частных криптовалют в концептах «время-форма токена-доходность» многовариантны и, в большинстве, предполагают:

- по спотовому рынку с индексными ценами:

доходность от классических криптовалют в краткосрочном периоде (к примеру, биткойн) и в долгосрочном периоде (стратегия «Купи и удерживай»; инструмент анализа доходности инвестиционного портфеля – фундаментальный анализ для оценки потенциальных тенденций рыночных цен с учетом различных факторов, таких как рыночные тенденции и исторические закономерности);

доходность от криптовалют нового поколения (альткойны) в средне- и краткосрочном периоде (стратегии «торговля по минимуму/максимуму предыдущего дня», «скальпинг», дневная торговля (intraday)», «свинг-трейдинг»; инструмент анализа доходности инвестиционного портфеля – технический анализ колебаний стоимости цифровой валюты);

- по фьючерсному рынку с фьючерсными ценами:

доходность по производным криптовалютам в средне- и краткосрочном периоде как при росте стоимости криптоактивов, так и при падении (инвесторы оплачивают финансирование или получают по нему платежи в зависимости от открытых рыночных позиций; инструмент анализа доходности инвестиционного портфеля – технический анализ). На рынке участниками используется хеджирование и кредитное плечо. Однако существует

биржевой риск закрытия счета инвестора (трейдера) при маржин-колле (margin-call).

Отличительной особенностью торговых стратегий на биржах частных криптовалют является их многовариантность, которая в значительной степени зависит от эмоциональности трейдера (жадность/страх) и его индивидуальных предпочтений. В развивающейся новой экономической системе (основанной на искусственном интеллекте, больших данных и криптовалютах) изменяются концепции отношений собственности и хозяйственного механизма. В частности, на фьючерсном рынке частных криптовалют участник рынка может не владеть суммой средств под операцию. Благодаря криптовалютным фьючерсам, трейдеры получают доступ к цифровым валютам без необходимости владеть реальным цифровым активом. Такой подход в значительной степени увеличивает количественный состав трейдеров на криптобиржах и валовую сумму операций, соответственно выручки. Наиболее крупные фьючерсные биржи криптовалют отражены в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика наиболее крупных фьючерсных бирж криптовалют, ресурсы которых доступны гражданам РФ

Название биржи	Позиция биржи на спотовом рынке (коэффициент ликвидности)	Особенность	Доступно контрактов	Кредитное плечо (максимальный леведредж)	Наличие демо-счета
1	2	3	4	5	6
Binance	869	Лидер по объемам торгов и ликвидности криптовалют	279	125x	+
Bybit.	645	Фьючерсная криптобиржа	195	100x	+
OKX	627	Функциональная биржа криптовалют	909	125x	+
Bitget	745	Платформа, ориентированная на автоматизацию торговых стратегий и копитрейдинг	107	125x	+
Huobi	Нет данных	Биржа со значительным функционалом	242	до 200x	-

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6
MEXC	574	Криптовбиржа с бонусами и наградами	249	до 200x	+
KuCoin	566	Ликвидная биржа с р2р-рынком и другими новыми возможностями	139	до 20x	-
Gate.io	572	Глобальная биржа с поддержкой тысяч криптоактивов	305	до 10x	-
Phemex	483	Биржа криптодеривативов и спот рынка с торговыми ботами, копитрейдингом и р2р	202	100x	+
Bitmex	512	Биржа со спот рынком, имеет собственный токен	91	до 100x	+

Систематизировано по данным [3, 4]

Управление рисками диверсификации инвестиционного портфеля на рынках частных криптовалют предполагают максимально объективную реакцию на инфраструктуру криптовалютного рынка. Рынок включает DeFi-сектор, блокчейн-экосистему, централизованные биржи (CEX) (в т.ч. P2P-площадки и платформы), NFT, GameFi и др. В последние годы растет популярность роботов-консультантов криптобирж, поддерживаемых алгоритмами. Эти платформы используют сложные алгоритмы для создания диверсифицированных инвестиционных портфелей и управления ими в зависимости от склонности человека к риску и финансовых целей. Роботы-консультанты предоставляют недорогие инвестиционные решения для частных лиц с незначительными суммами стартовых инвестиций. Эти платформы предлагают онлайн-брокерские услуги, удобные для пользователя интерфейсы, учебные ресурсы и оптимизированные инвестиционные процессы, предоставляя людям знания и инструменты, необходимые для принятия обоснованных инвестиционных решений. В случае самостоятельности оценки рисков необходимо:

на точке входа на биржу важны следующие факторы – оценка рыночной ситуации цифрового актива, история его «цифровой жизни», выбранная стратегия работы на бирже с каждым активом («холд» или «хард»), действия на медвежьем или бычьем рынке;

на этапе холдинга – постоянная ребалансировка портфеля для поддержания процента распределения: доля блокчейна, форка, смарт-контракта и криптодериватива. Для торговли деривативами используются несколько иные подходы к трейдингу. Технический анализ здесь крайне важен, но есть и эффективные способы снижения рисков, позволяющие трейдерам совершать более рискованные сделки без опасения потерять все портфолио. Это установка пунктов стоп-лосс, тейк-профит, распределение ставок, кредитное плечо, диверсификация и хеджирование.

По мнению автора статьи, приоритетно выстраивать инвестиционный портфель на рынках частных криптовалют в таких пропорциях: приблизительно 75-80% токенов инфраструктуры, до 10% активов «сохранения стоимости» и криптоприложений, до 5% вложений в криптодеривативы.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В сущности, при работе на крипторынке участнику нужно учитывать абсолютное множество факторов. Человеческие возможности не в силах удерживать их в постоянных актуальных позициях для успешного трейдинга и холдинга. По мнению автора, риски диверсификации инвестиционного портфеля на рынках частных криптовалют все в большей степени будут перекладываться на роботов, работающих на алгоритмах искусственного интеллекта. Вместе с тем, те роботы, которые предлагаются криптобиржами, в понятной степени не вызывают абсолютного доверия у держателей цифровых активов. Соответственно, в ближайшее время будет сформирован спрос на роботов, работающих на алгоритмах искусственного интеллекта и функционирующих от частного лица, владельца криптовалюты (далее – криптороботы). С интенсификацией цифрового финансового пространства, рыночные предложения на криптороботов как товар должны покрыть линейку спроса с индивидуальными предпочтениями трейдеров и холдеров крипторынка. Экспоненциальный рост алгоритмов и протоколов работы искусственного интеллекта обязывает обеспечивать ресурсные возможности осуществляемых операций. Как только эта

дилемма будет разрешена, риски диверсификации инвестиционного портфеля на рынках частных криптовалют станут крипторисками. Успешность стратегии трейдинга или холдинга будет обеспечиваться профессиональностью программного инженера по алгоритмизации действий искусственного интеллекта для работы крипторобота. С этого момента, указанные выше риски (сопровождающие действия холдеров и трейдеров) перестанут быть актуальными из-за выхода физических лиц с крипторынка – алгоритмы действий человека уступят алгоритмам искусственного интеллекта. В таком случае возникнут новые риски – риски маркетмейкеров криптобирж.

Список использованных источников

1. Number of Bitcoin block explorer Blockchain.com wallet users worldwide from November 2011 to November 17. – Текст : электронный. – 2022. – URL: <https://www.statista.com/statistics/647374/worldwide-blockchain-wallet-users/> (дата обращения 21.10.2023).

2. Диверсификация: как обезопасить инвестиции. – Текст : электронный [сайт]. – URL: <https://quote.rbc.ru/news/training/5ebed4a69a7947c740b2f124> (дата обращения 21.10.2023).

3. Лучшие биржи с фьючерсами на криптовалюты в 2023 году: ТОП-16 фьючерсных криптобирж для торговли. – Текст : электронный [сайт]. – 2023. – URL: <https://profinvestment.com/cryptocurrency-futures-exchanges/> (дата обращения 21.10.2023).

4. Лучшие криптовалютные спотовые биржи. – Текст : электронный [сайт]. – URL: <https://coinmarketcap.com/ru/rankings/exchanges/> (дата обращения 21.08.2023).

5. Масленников, А. О. Кластерная структура крупнейших криптовалют и возможности диверсификации рыночного риска инвестиционного портфеля / А. О. Масленников. – Текст : непосредственный // Инновации и инвестиции. – 2018. – №11. – С. 22 - 25.

6. Масленников, А. О. Развитие экосистемы криптоактивов: новые тенденции. Анализ и прогноз. – Текст : непосредственный / А. О. Масленников // ИМЭМО РАН. – 2019. – № 3. – С. 51-58. DOI: 10.20542/afij-2019-3-51-58.

7. Оптимизации портфеля с помощью Python и PyPortfolioOpt. –

Текст : электронный [сайт]. – URL: <https://habr.com/ru/articles/561980/> (дата обращения 21.10.2023).

8. Пеникас, Г. И. Запретить нельзя регулировать: почему у частных криптовалют не должно быть будущего в России / Г. И. Пеникас. – Текст : непосредственный // Финансы и бизнес. – 2022. – №4 (18). – С.3-17.

9. Проскуряков, А. Ю. Моделирование и верификация алгоритмов роботизированных торговых систем для управления криптоактивами / А. Ю. Проскуряков. – Текст : непосредственный // Экономика строительства. – 2023. – №8. – С 47-52.

УДК 004: 330

DOI

СУЩНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой учёта и аудита;

ПЕТРУШЕВСКИЙ Р.Ю.,
аспирант кафедры менеджмента
в производственной сфере,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Рассматривается сущность цифровой экономики, которая характеризуется широким использованием информационно-коммуникационных технологий и данных. Цифровая экономика оказывает существенное влияние на все сферы жизни общества, включая экономику, социальную сферу и управление. Для успешной реализации потенциала цифровой экономики необходимо формирование необходимой информационной инфраструктуры и развитие цифровых навыков у населения.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, данные, цифровизация, информационная инфраструктура, цифровые навыки, трансформация экономики